

Métodos de separación; simulación con fines de optimización para la producción de etanol anhidro

A. Carrasco Sierra^{1*}, F. J. Sánchez-Ruiz²

¹*Maestrante de Ing. Ambiental y Desarrollo sustentable en Facultad de ciencias biológicas, Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, Edificio de Posgrados, Calle 17 Sur 711, Barrio de Santiago, 72410 Puebla, Pue.*

²*Docente e investigador. Depto. de ciencias biológicas. Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Av. 11 Pte. 2314 Barrio de Santiago, Puebla, Pue.*

aazel.carrasco@upaep.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En la búsqueda por aplicar optimización estocástica al proceso de separación para la obtención de etanol anhidro, es necesario determinar el sistema de separación más viable para las condiciones de la mezcla con la que se trabaja. Dentro de este trabajo se han comparado dos principales métodos de destilación, por un lado, la destilación reactiva y por el otro el método de destilación por pared dividida (DWC), buscando determinar para una mezcla predominante de agua-etanol, el método favorable para la implementación de optimización estocástica. La optimización estocástica ha mostrado en múltiples estudios ventajas económicas y de consumo energético dentro de su aplicación a los sistemas de separación líquido-líquido, representando una alternativa viable dentro del desarrollo de energías renovables o biocombustibles. A pesar de esto, cuando se trata de etanol anhidro, la bibliografía puede presentarse escasa y en ocasiones poco actualizada.

Palabras clave: Destilación reactiva, destilación DWC, optimización estocástica, etanol anhidro.

Abstract

Looking forward to apply stochastic optimization to the separation process to obtain anhydrous ethanol, a previous step is to determine the most viable separation system for the conditions of the mixture with which one works. Within this work, two main distillation methods have been compared, first, reactive distillation and, the other one, the divided-wall column distillation method (DWC), seeking to determine for a predominant mixture of water-ethanol, the favorable method for implementing stochastic optimization. Stochastic optimization has shown in multiple studies economic advantages and energy consumption within its application to liquid-liquid separation systems, representing a viable alternative within the development of renewable energies or biofuels. Despite this, when it comes to anhydrous ethanol, the bibliography can be lack and sometimes not up-to-date.

Key words: Reactive distillation, DWC, anhydrous ethanol, stochastic optimization.

Introducción

El proceso de destilación es uno de los métodos más comunes y utilizados para la separación de sustancias, y presenta una gran cantidad de ventajas respecto a otros sistemas de separación, y posiblemente la mejor alternativa cuando se busca obtener etanol anhidro. Sin embargo, mediante la aplicación de algunos métodos de destilación es posible conseguir el grado de etanol anhidro entre 99.9° y 100° de Gay Lussac, con menos de 200 ppm de agua y menos de 30 ppm de impurezas [1]. Por lo cual, conseguir el grado requerido puede resultar costoso en términos económicos y energéticos sin aplicarse un proceso de optimización previo.

El etanol conforma uno de los combustibles más antiguos, caracterizado por su gran eficiencia y las bajas emisiones de carbono en la atmósfera, además de que hoy en día existen diversas generaciones de bioetanol, conforme a su procedencia, desde una primera generación hasta una tercera producida a partir de residuos sólidos urbanos [2].

Pensar en la producción masiva del etanol a grado de motor presenta una gran alternativa al sector energético ante las bajas dentro de las reservas actuales de combustibles fósiles, además de la comparación en cuanto a la emisión de contaminantes, eficiencia y origen, y es que a pesar de sus costos operativos por el método de obtención, la optimización estocástica, [3-4], se han logrado reducciones en costos de operación de hasta un 30%, lo que nos permite visualizar una alternativa altamente viable en un futuro muy cercano.

La optimización estocástica aplicada a la obtención de etanol anhidro es una opción que se plantea como una necesidad en vista al futuro próximo, antes de ello es necesario analizar los métodos de separación líquido-líquido existentes y determinar el más viable para la mezcla con la que ha planteado el desarrollo del presente proyecto.

Aunque son diversos los sistemas de destilación que existen, cuando se trata de una mezcla predominante de agua y etanol, el principal yace en la manipulación de los azeótropos, y frente a esto una de las alternativas más utilizadas es la destilación reactiva [5], además de su capacidad para separar dos o más sustancias mediante la manipulación de reactivos, ha mostrado una gran capacidad para disminuir el equipo de operación, los costos y la energía empleada dentro del proceso, claro, siempre y cuando el equilibrio líquido-vapor sea bien determinado.

Por otro lado, se contempla dentro de este estudio, la presencia de la destilación por pared dividida (*DWC por sus siglas en inglés*) [6] se trata de un sistema de separación atípico, caracterizado por tener una pared divisoria dentro de su columna, lo cual permite tener la eficiencia de dos columnas de destilación dentro de una sola.

A lo largo del presente documento se aborda una comparación bibliográfica, acompañada de simulación computacional de ambos métodos de separación previamente mencionados, para buscar definir aquel sistema que ofrezca mejores alternativas y parámetros para el manejo y procesamiento de la mezcla inicial.

Sistemas de separación

La destilación es uno de los métodos más comunes para la separación de sustancias dentro de la química y la industria, y presenta una gran cantidad de ventajas frente a la eficiencia energética [7] considera que, durante un proceso de producción de bioetanol, a través de destilación, la emisión y consumo de CO₂ se reduce hasta en un 115% al compararse con la producción de combustibles fósiles. Aunque el beneficio presente en los procesos de separación por destilación suena alentador, los costos operativos que un sistema de destilación puede llegar a generar, y es que, de acuerdo a los autores previamente citados dentro del presente documento, los costos operativos pueden llegar a representar hasta el 50% del total de una planta de operación. Es por esto que el desarrollo e innovación tecnológica dentro de los sistemas de separación ha aportado grandes beneficios al medio global, los cuales se traducen en mejoras a la calidad de vida de los seres humanos.

Son diversos los tipos de destilación que podemos encontrar y los fundamentos teóricos y matemáticos que les complementan, sin embargo, para fines de este trabajo se puntualiza en dos principales, la destilación reactiva y la destilación por pared dividida, ya que, con base en la literatura revisada estas dos se presentan como las mejores alternativas para trabajar compuestos que muestra tendencia a la formación de azeótropos como lo es el caso de una mezcla predominante de etanol-agua.

Destilación reactiva

La destilación reactiva conforma un método de gran eficiencia, ya que al igual que todos los sistemas de destilación, consiste en la separación de los componentes de una mezcla a través de la aplicación de energía calórica dentro del sistema, sin embargo, a diferencia de otros sistemas, una columna de destilación reactiva, además de funcionar como reactor, funge también como el contenedor, disminuyendo la cantidad de columnas requeridas para la separación de una mezcla. Además, es necesario contemplar que una columna de destilación reactiva se compone de diversos segmentos o apartados, entre los que resaltan las zonas de contacto a través de platos o membranas y una de rectificación. (Figura 1)

Figura 1. Columna de destilación reactiva y sus componentes. [8]

La destilación reactiva ha sido una innovación tecnológica de suma importancia dentro de la química y la industria, durante la década de 1990, se observó en diversos estudios realizados que una pared de destilación reactiva llegaba a consumir una considerable cantidad menor de energía que un sistema compuesto por diversas columnas de destilación además de que este método permite la manipulación de azeótropos dentro de una mezcla y por ende, una mejor separación [9].

Además, la destilación reactiva muestra una gran cantidad de bibliografía donde se han empleado técnicas de optimización o de intensificación del proceso aplicado a una gran cantidad de mezclas, y en las que, se han conseguido disminuciones en costos operativos, ingesta de energía, incluso en el mismo tamaño o cantidad de equipo, que ascienden al 20%, sin embargo, a pesar de la gran innovación y ventajas que ofrece esta alternativa, dentro de la búsqueda por optimizar un proceso de destilación reactiva, siguiendo al mismo autor, son diversas y muy variadas la cantidad de factores, parámetros o limitantes que es posible encontrar durante el proceso, variables que van desde la etapa de alimentación, número de platos, temperatura, fugacidad, presión, o hasta el mismo almacenamiento del producto destilado [10]. A través de la búsqueda bibliográfica se resaltan algunas desventajas o limitantes que se pueden presentar al trabajar con destilación reactiva, como las discordancias de temperatura y su interferencia dentro del equilibrio del sistema, no deben existir discordancias entre las temperaturas ideales para las reacciones dentro de la mezcla y entre las temperaturas necesarias para llevar a cabo la separación. Otra desventaja se presenta en términos de la volatilidad relativa de los compuestos y también se menciona la velocidad de reacción de los compuestos [11].

Destilación por pared dividida

La destilación por pared dividida (*DWC por sus siglas en inglés*), es una de las alternativas más viables dentro de la producción de combustibles y una de las que plantea gran futuro y desarrollo dentro de los próximos años. Dicha técnica ha mostrado gran eficiencia al separar mezclas con formación o caracterización azeotrópica [12], donde la intensificación de proceso de un sistema DWC, permitió obtener etanol de gran pureza al 99.8% wt, logrando evadir la formación azeotrópica de etanol-agua formada usualmente al 95.6% wt. La intensificación de proceso aplicada al DWC para la deshidratación de etanol, a través del uso de destilación extractiva con etilenglicol, donde se presenta un diseño óptimo operativo, ha sido otros de los ejemplos que han mostrado la eficiencia de dicho método, en el cual en su implementación ha generado ahorros energéticos y económicos [13]. Una de las razones por las que este método se considera atípico o poco convencional es que, a pesar de que su primera implementación proviene de 1949, reside en su compleja estructura, la cual, al compararle con los métodos convencionales, esta requiere de cálculos más complejos para el diseño de parámetros y estructura.

Este método consiste en una columna con una pared divisora en su interior (Figura 2), la cual, se asemeja a una etapa previa de fracción de la mezcla, similar al método de Petlyuk, sin embargo, este método permite separar hasta 3 o más componentes y alcanzar mayores niveles de pureza dentro del producto destilado final. Dentro de este método, en la zona de alimentación se puede contar con una mezcla de 3 o más compuestos, donde uno de estos facilita la separación de los compuestos principales, al reducir la volatilidad del compuesto más pesado. Este compuesto facilitador será posible encontrarlo en el destilado y en el compuesto más pesado, sin embargo, la pared divisoria permite la separación del compuesto a destilar.

Figura 2. Sistema de destilación de pared dividida (DWC) [14]

Metodología

Mezcla

Para los objetivos del presente estudio se ha utilizado una mezcla equimolar de etanol-agua relación 0.5-0.5, con parámetros de presión constante a 100KPa y una temperatura dentro del sistema de 76°C.

Determinación de curva de equilibrio y fases de separación.

Para la determinación de curvas de equilibrio y diversos parámetros requeridos como fracciones de vapor, tasa de reflujo y número de etapas mínimas para la columna de destilación se optaron por los métodos de la ecuación de Antoine para curvas y constantes de equilibrio, Rachford-Rice con la implementación de Newton-Raphson, y por último, para la definición de componentes como reflujo, volatilidad relativa y número de etapas se optó por el método de McCabe Thiele, el cual es altamente útil para generar los cálculos mencionados en sistemas con presencia de membranas o dispositivos de contacto entre fases [15].

Simulación.

Para los fines del presente estudio, la simulación se corrió a través de la herramienta computacional de Aspen Plus V10, donde el DWC se empleó a través de la equivalencia del sistema de Petlyuk, mediante un Flash como etapa previa de fracción y posterior a ella una columna RadFrac. En el caso de la destilación reactiva se empleó el modelo de RadFrac.

Resultados y discusión

Parámetros obtenidos

De los cálculos realizados para obtener los parámetros necesarios para la simulación en Aspen Plus, se obtuvieron curvas de equilibrio Txy, y-x, diagrama de etapas y parámetros necesarios para simulación, los cuales serán resumidos en la Tabla 1 y las figuras 3 y 4 representan el diagrama de equilibrio líquido-vapor para la mezcla azeotrópica de etanol/agua, y en la figura 4 se representan las etapas teóricas obtenidas a implementar en la torre de destilación.

Tabla 1. Parámetros determinados para simulación y diseño de torres de destilación.

Parámetro	Valor	Unidad
Presión	100	KPa
Temperatura	77	°C
Alimentación	150	Kmol/h
Relación molar Etanol respecto a mezcla	0.5	-
Relación molar Agua respecto a mezcla	0.5	-
Taza de reflujo	0.6077	-
Número de etapas	9	-
α (volatilidad relativa)	8.8	-

Figura 3. Diagrama T-xy para equilibrio líquido/vapor para sistema etanol-agua.

En la Figura 4 se muestra la determinación de etapas reales para operación, es decir las etapas de separación o platos que deberán ser empleados para la simulación computacional, adicional a ello, el método McCabe Thiele determina también las líneas de agotamiento y enriquecimiento, las cuales muestran las zonas o platos donde se alimenta la torre de destilación y los platos a partir de los cuales se muestra un enriquecimiento en la sustancia destilada.

Figura 4. Diagrama de etapas reales calculado a través del método McCabe Thiele.

Resultados de simulación

Buscando seguir los objetivos del presente trabajo, de los resultados obtenidos dentro de las simulaciones se ha optado por prestar atención únicamente en los valores de energía global del sistema, y las concentraciones molares y másicas de etanol para el producto destilado. No se han comparado en este estudio los valores económicos ni la energía empleada en el reboiler, ya que, al no emplearse aun un proceso de optimización a los sistemas de separación, dichos valores no se consideran viables para la presente comparación.

Con base en la simulación realizada, y a pesar de que ambos métodos cuentan con los mismos parámetros (reflujo, alimentación, temperatura, presión, fracción vaporizada, composición molar de los compuestos, etc.), el procedimiento de destilación por pared dividida ofrece un mejor resultado final respecto a la pureza del compuesto a separar, en este caso el etanol, con un valor del 83.2%, el cual es ligeramente superior al ofrecido por una simulación de destilación reactiva, lo mismo pasa para la fracción molar en el producto destilado, y en el caso de la entalpía global obtenida dentro del sistema, representa mayor entalpía global dentro del sistema para el método DWC respecto al método de destilación reactiva. (Tabla 2)

Tabla 2. Resultados obtenidos de simulación.

Parámetro	Resultado DWC	Resultado dest. reactiva
Entalpía global	-4.00246e+06 kJ/h	-4.22221e+06 kJ/h
Fracción molar final de etanol en destilado	0.65949	0.657918
Fracción másica de etanol en destilado	0.832011	0.831031

Trabajo a futuro

El siguiente paso dentro del trabajo de investigación se enfoca en la optimización estocástica para el proceso de destilación del método DWC, buscando obtener etanol anhidro de un producto inicial con concentración másica al 40% de etanol.

Conclusiones

Los resultados observados durante la presente investigación se contemplan como un primer acercamiento en la determinación del método de separación a utilizar para la aplicación de un proceso de optimización estocástica al sistema de destilación destinado a la obtención de etanol anhidro. A través de la literatura se ha logrado observar que, aunque ambos métodos han presentado grandes avances tecnológicos y científicos en la separación de compuestos, el método de destilación por pared dividida presenta mejores ventajas frente a la manipulación de compuestos que manifiestan formación de azeótropos, y aunque, en la simulación implementada en Aspen, se han obtenido parámetros ligeramente mejores dentro de la pureza del destilado producto final, estos resultados no se toman como representativos en una primera instancia, por lo que es necesario continuar con la simulación de sistemas, aplicando parámetros y métodos de optimización.

Agradecimientos

A CONACYT por su apoyo a la investigación, bajo el número de beca 1021059. A UPAEP, por su apoyo en la colegiatura y la constante motivación y preparación de sus docentes y estudiantes.

Referencias

- [1] R. Katzen, P.W. Madson, y G.D. Moon, Jr. *The alcohol text book. Chapter 18; distillation fundamentals*. Nottingham University Press, 3rd edition. 1999.
- [2] S. Jambo, R. Abdulla, S. Mohd Azhar, H. Marbawi, J. Gansau and P. Ravindra, "A review on third generation bioethanol feedstock", *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, vol. 65, pp. 756-769, 2016. Disponible: 10.1016/j.rser.2016.07.064.
- [3] J. Segovia-Hernández, S. Hernández y A. Bonilla Petriciolet, "Reactive distillation: A review of optimal design using deterministic and stochastic techniques", *Chemical Engineering and Processing: Process Intensification*, vol. 97, pp. 134-143, 2015. Disponible: 10.1016/j.cep.2015.09.004.
- [4] C. Calzon-McConville, M. Rosales-Zamora, J. Segovia-Hernández, S. Hernández y V. Rico-Ramírez, "Design and Optimization of Thermally Coupled Distillation Schemes for the Separation of Multicomponent Mixtures", *Industrial & Engineering Chemistry Research*, vol. 45, no. 2, pp. 724-732, 2006. Disponible: 10.1021/ie050961s.
- [5] W. Luyben y C. Yu, *Reactive distillation design and control*. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2008.
- [6] C. Zhai, Q. Liu, J. Romagnoli y W. Sun, "Modeling/Simulation of the Dividing Wall Column by Using the Rigorous Model", *Processes*, vol. 7, no. 1, p. 26, 2019. Disponible: 10.3390/pr7010026.
- [7] A. Laude, O. Ricci, G. Bureau, J. Royer-Adnot y A. Fabbri, "CO₂ capture and storage from a bioethanol plant: Carbon and energy footprint and economic assessment", *International Journal of Greenhouse Gas Control*, vol. 5, no. 5, pp. 1220-1231, 2011. Disponible: 10.1016/j.ijggc.2011.06.004.
- [8] G. Asfaw, "Simulation of Reactive Distillation: Comparison of Equilibrium and Nonequilibrium Stage Models", *International Journal of Chemical Engineering*, vol. 6, pp. 1231-1239, 2012. Disponible: https://www.researchgate.net/publication/257985635_Simulation_of_Reactive_Distillation_

- Comparison_of_Equilibrium_and_Nonequilibrium_Stage_Models/citation/download.
[Revisada el 17 de Septiembre 2020].
- [9] V. H. Agreda, L. R. Partin, y W. H. Heise, High-purity methyl acetate via reactive distillation, *Chem. Eng. Prog.* 86(2), p. 40–46, 1990.
- [10] J. Siirola, "Industrial applications of chemical process synthesis", *Adv. Chem. Eng.* p. 1062, 1996.
- [11] C. Mueanmas, K. Prasertsit and C. Tongurai, "Feasibility Study of Reactive Distillation Column for Transesterification of Palm Oils", *International Journal of Chemical Engineering and Applications*, pp. 77-83, 2010. Disponible: 10.7763/ijcea.2010.v1.13.
- [12] A. Kissa y D. Suszwalak, "Efficient Bioethanol Dehydration in Azeotropic and Extractive Dividing-wall Columns", *Procedia Engineering*, vol. 42, pp. 566-572, 2012. Disponible: 10.1016/j.proeng.2012.07.449.
- [13] S. Tututi-Avila, A. Jiménez-Gutiérrez, J. Hahn, Control Analysis of an Extractive Dividing-Wall Column used for Ethanol Dehydration, *Chemical Engineering and Processing* (2014), Disponible: 10.1016/j.cep.2014.05.005
- [14] "Wikisheet Divided Wall Column", *Rvo.nl*, 2020. [Online]. Disponible: <https://www.rvo.nl/sites/default/files/2017/08/Wikisheet%20Divided%20Wall%20Column%20-%20RVO.pdf>. [Accessed: 17- Sep- 2020].
- [15] J. Armijo. C, Separación mediante membranas II. Analogía entre destilación en columna y el permeado de gases en arreglo de etapas múltiples. *Rev. Per. Quím. Ing. Quím.* Vol. 17 N.º 2, p. 41-47, 2014.